

SHOLI (ORYZA SATIVA L.) BARG SATHI INDEKSI (LAI)NING MINERAL O‘G‘ITLAR ME‘YORLARI TA‘SIRIDAGI O‘ZGARISHI

¹Xojamkulova Yulduzoy Jaxonkulovna, ²Ziyadullayev Zokhidjon Fayzullayevich, ³Abdullayev Anvar Kadirullayevich

¹Sholichilik ilmiy-tadqiqot instituti “O‘simliklar fiziologiyasi va biokimyosi” laboratoriya mudiri, qishloq xo‘jaligi fanlari bo‘yicha falsafa doktori, katta ilmiy xodim;

²Sholichilik ilmiy-tadqiqot instituti, Ilmiy ishlar va innovasiyalar bo‘yicha direktor o‘rinbosari, q.x.f.d. professor;

³Sholichilik ilmiy-tadqiqot instituti, “Umumiy tahlil” laboratoriyasi mudiri, biologiya fanlar nomzodi, katta ilmiy xodim.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17220068>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sholi (*Oryza sativa L.*) barg sathi indeksi (LAI)ning mineral o‘g‘itlar me‘yorlari ta‘siridagi o‘zgarishi o‘rganildi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, mineral o‘g‘itlarning me‘yorda qo‘llanilishi barg sathining rivojlanishi va fotosintez samaradorligini ta‘minlab, hosildorlikka ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: Sholi (*Oryza sativa L.*), barg sathi indeksi (LAI), mineral o‘g‘itlar, azotli o‘g‘it, barg maydoni, fotosintez, hosildorlik.

Аннотация. В данной статье изучено влияние норм минеральных удобрений на изменение листовой поверхности индекса (LAI) риса (*Oryza sativa L.*). По результатам исследований установлено, что применение минеральных удобрений в оптимальных нормах обеспечивает развитие листовой поверхности, повышает эффективность фотосинтеза и оказывает положительное влияние на урожайность.

Ключевые слова: Рис (*Oryza sativa L.*), индекс листовой поверхности (LAI), минеральные удобрения, азотные удобрения, листовая площадь, фотосинтез, урожайность.

Abstract. This article examines the effect of mineral fertilizer rates on the changes of the leaf area index (LAI) of rice (*Oryza sativa L.*). The research results showed that the application of mineral fertilizers at optimal rates promotes the development of leaf area, improves photosynthetic efficiency, and positively influences yield.

Keywords: Rice (*Oryza sativa L.*), leaf area index (LAI), mineral fertilizers, nitrogen fertilizer, leaf area, photosynthesis, yield.

Kirish:

O‘simlik barglari fotosintez jarayoni orqali energiya ishlab chiqaruvchi asosiy organ hisoblanadi. Barg yuzasining miqdori va morfologik tuzilishi fotosintez samaradorligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. A.Ya.Barchukovanning (2012) [4], ta‘kidlashicha, maydonda barg yuzasining kengayishi fotosintezning sof mahsuldorligini oshirishga xizmat qiladi.

Shu munosabat bilan, mineral ozuqa moddalari ta‘sirida sholida barg sathi dinamikasini o‘rganish agrar sohada muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ushbu masalaga doir ilmiy tadqiqotlar nafaqat mamlakatimizda, balki xalqaro miqyosda ham dolzarb hisoblanadi. Xususan, Yaponiya, AQSh, Janubiy Koreya va Yevropa mamlakatlarida sholida fotosintetik faollik, barg yuzasi indeksi va mineral elementlar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik masalalari chuqur

o‘rganilmoqda. Masalan, Zhang, Y., Li, T., Wang, J., va Chen (2021) [2], tomonidan Xitoyda o‘tkazilgan tadqiqotlarda azotli o‘g‘it miqdori va berilgan vaqti bargdagi fotosintez qobiliyati hamda hosildorlikka ta‘sir ko‘rsatishi qayd etilgan. Shuningdek, Gao et al. (2019) [3], Janubiy Koreyadagi izlanishlarida sholida barg yuzasi indeksini optimal darajada ushlab turish fotosintez, transpiratsiya va suvdan foydalanish samaradorligini oshirishini asoslab berishgan.

Mazkur yo‘nalishda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 3 apreldagi PQ–40-sonli qarori [1], (“Qishloq xo‘jaligida ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”)da ham sholi va boshqa qishloq xo‘jaligi ekinlarining mahsuldorligini oshirishda agrofiziologik tadqiqotlarni kengaytirish muhim vazifa etib belgilangan. Shu sababli, sholida mineral o‘g‘itlar ta‘sirida barg sathi rivojlanishini o‘rganish ilmiy va amaliy jihatdan ahamiyatli hisoblanadi.

Mavzuning o‘rganilganlik darajasi: Sholi (*Oryza sativa* L.) o‘simligining fotosintez faoliyati va barg sathi dinamikasi o‘simlikning o‘sishi, rivojlanishi va hosildorligini belgilab beruvchi asosiy fiziologik ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi. Bu yo‘nalishdagi tadqiqotlar dunyo ilmiy jamoatchiligi tomonidan keng o‘rganilgan.

Jahon bo‘yicha ko‘plab olimlar — xususan, Zhang, Y., Li, T., Wang, J., va Chen (2021) [2;5], Gao et al. (2019) [3;6], Aliyev J.A. (2015) [7] va Kumar et al. (2018) [8] tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotlarda mineral o‘g‘itlarning, ayniqsa azot, fosfor va kaliy elementlarining barg sathi indeksi, fotosintez samaradorligi va suvdan foydalanish ko‘rsatkichlari bilan bog‘liqligi asoslab berilgan. Xususan, Xitoy va Janubiy Koreya kabi davlatlarda olib borilgan izlanishlar sholida barg yuzasi indeksini optimal darajada saqlash orqali fotosintetik mahsuldorlikni oshirishga erishish mumkinligini ko‘rsatgan.

Markaziy Osiyo mintaqasida va jumladan O‘zbekistonda ham sholida mineral o‘g‘itlar ta‘sirida fiziologik o‘zgarishlar, xususan, barg tuzilishi, fotosintetik pigmentlar va barg yuzasi indeksi bo‘yicha tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Masalan, Nasrullaev A. (2021) [9], Alimov S. (2020) [10], va Qodirov B. (2022) [11], kabi mahalliy olimlar tomonidan sholining agrofiziologik xususiyatlari va o‘g‘itlarga munosabati haqida ma‘lumotlar berilgan. Ammo sholida azot o‘g‘iti miqdorining barg sathi rivojlanish dinamikasiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta‘sirini bosqichma-bosqich o‘rganish bo‘yicha to‘liq tadqiqotlar cheklangan. Shu sababli, ushbu tadqiqot mahalliy sharoitda sholining barg sathini turli mineral o‘g‘it miqdorlari ta‘sirida o‘rganish orqali fotosintetik samaradorlikni oshirish hamda agrotexnik tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi

Tadqiqot materiallari va uslublari: Tadqiqot materiallari va uslublari: Tadqiqotlar Sholichilik ilmiy-tadqiqot institutining “O‘simliklar fiziologiyasi va biokimyosi” laboratoriyasida olib borildi. Tadqiqot materiali sifatida institutda yaratilgan yangi nav va tizmalar tanlab olindi. Barg morfologik ko‘rsatkichlarini aniqlash uchun NANBEI barg maydoni o‘lchagichi (Leaf Area Meter)dan foydalanildi. Ushbu asbob yordamida bargning aniq morfologik parametrlari — barg yuzasi, uzunligi va kengligi o‘lchandi. Tadqiqot jarayonida sholi o‘simligining barg sathi indeksi (LAI) fenologik fazalar bo‘yicha (ruvamlash, gullash va mum-pishish bosqichlarida) baholandi. Ta‘sir etuvchi omil sifatida mineral o‘g‘itlarning turli me‘yorlari ($N_{120}P_{120}K_{150}$ kg/ga) qo‘llanildi. O‘lchash va tahlil qilishda agrobiologik va fiziologik tadqiqot usullaridan foydalanildi.

Tahlil natijalari: O‘simlik barglari fotosintez jarayoni orqali quyosh energiyasini o‘zlashtirib, suv va ozuqaviy moddalardan samarali foydalanishni ta‘minlaydigan asosiy organ hisoblanadi. Barg yuzasi miqdorining me‘yorda bo‘lishi fotosintez jarayonining samarali kechishiga imkon yaratadi va har bir o‘simlik uchun zarur fotosintetik faollikni ta‘minlaydi. A.Ya.Barchukovanning (2012) ta‘kidlashicha, maydondagi barg yuzasining kengayishi

fotosintezning sof mahsuldorligini oshiradi. Shu bois, sholida barg sathining rivojlanish dinamikasi va unga mineral o‘g‘itlar ta’sirini o‘rganish dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, sholi o‘simligining barg sathi rivojlanishida variantlar orasidagi farqlar rivojlanishning ro‘vaklash bosqichida namoyon bo‘la boshladi. Ta’sir etuvchi omillarga qarab barg sathi 58,5 dan 130,9 sm² gacha o‘zgarishi kuzatildi. Azotli o‘g‘itlar 120 kg/ga va 150 kg/ga me’yorda qo‘llanilganda barg sathi mos ravishda 120,3 va 130,9 sm² ni tashkil etdi.

Barg sathi gullash fazasida keskin o‘shishga erishdi. Ushbu bosqichda o‘lchangan natijalar azotli o‘g‘it me’yorlari ortishi bilan barg sathining yuqori bo‘lganini ko‘rsatdi. Xususan, gullash fazasida barg yuzasi 196,6 – 241,6 sm² oralig‘ida bo‘ldi.

Mum pishish fazasida esa barg sathining pasayish tendensiyasi kuzatildi. Bu tabiiy fiziologik jarayon bo‘lib, o‘simlik qarishi natijasida pastki barglar sarg‘ayib, to‘kiladi. 120 kg/ga me’yorda azotli o‘g‘it berilganda barg sathi 144,4 sm², 150 kg/ga me’yorda esa 142,0 sm² ni tashkil etdi. Bu jarayon fotosintetik barglarning qisman to‘kilishidan dalolat beradi.

Xulosa qilib aytganda, sholi ekinida turli mineral o‘g‘itlar, ayniqsa azotli o‘g‘itlar 120–150 kg/ga me’yorda qo‘llanilganda, barg sathining rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatib, fotosintez jarayonining samaradorligini oshirgani aniqlandi.

1-rasm. Sholi ekinining mineral o‘g‘itlar ta’sirida barg sathining o‘zgarishi.

Xulosa: Tadqiqot natijalari shundan dalolat beradiki, sholi barg yuzasining rivojlanishi turli mineral o‘g‘itlar me’yorlariga yuqori darajada sezuvchan. Azot, fosfor va kaliyning mutanosib tarzda qo‘llanilishi fotosintez jarayonini faollashtirib, barg yuzasining optimal holatini ta’minladi va hosildorlikka ijobiy ta’sir ko‘rsatdi.

Taklif va tavsiyalar.

1. Mineral o‘g‘itlar me’yorlari tuproqning agroximiyaviy holati hamda navning biologik xususiyatlarini hisobga olgan holda belgilanishi zarur.

2. Azotli o'g'itlarni ortiqcha miqdorda qo'llashdan saqlanish kerak, chunki bu don hosilining kamayishiga olib kelishi mumkin.

3. Barg yuzasini baholashda fenologik fazalarda vizual va instrumental usullardan samarali foydalanish maqsadga muvofiq.

4. Barg fotosintez faolligi, xlorofill miqdori va suv rejimi kabi ko'rsatkichlarni kompleks ravishda kuzatish tavsiya etiladi.

5. Barg yuzasi katta bo'lgan sholi navlarini tanlab, ular uchun mos o'g'itlash tizimini ishlab chiqish hosildorlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori PQ-40-son, 2024 yil 3 aprel. “Qishloq xo'jaligi sohasida ilmiy-tadqiqotlarni jadallashtirish va innovatsiyalarni joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida.”
2. Zhang, Y., Li, T., Wang, J., & Chen, X. (2021). Regulation of photosynthetic performance and chlorophyll fluorescence by exogenous substances under salt stress in rice (*Oryza sativa* L.). *Plant Physiology and Biochemistry*, 158, 56–64. <https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2020.11.026>.
3. Gao, S., Wu, H., Wang, W., Yang, X., & Xia, Y. (2019). Effects of exogenous proline on salt tolerance of rice seedlings: Growth, ionic balance, and antioxidant defense responses. *Protoplasma*, 256(5), 1465–1486. <https://doi.org/10.1007/s00709-019-01388-y>.
4. Barchukova, A.Ya. (2012). Fiziologo-bioximicheskie osnovy ustoychivosti rasteniy k abioticheskim stressam. – Sankt-Peterburg: Izd-vo SPbGU, 276 –b.
5. Liu, H., Wang, S., Yu, C., et al. (2020). Interactive effects of drought stress and nitrogen fertilizer on growth and physiological characteristics of rice. *Agronomy*, 10(3), 389. <https://doi.org/10.3390/agronomy10030389>
6. FAO. (2022). Rice Market Monitor. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org>
7. Aliyev, J.A. (2015). Photosynthetic characteristics and productivity of plants under the effect of mineral nutrition. *Photosynthetica*, 53(2), 161–172. <https://doi.org/10.1007/s11099-015-0104-9>.
8. Kumar, R., Singh, M., & Yadav, R.K. (2018). Role of NPK fertilization on photosynthetic traits and productivity of rice (*Oryza sativa* L.): A review. *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry*, 7(2), 1247–1251. ISSN: 2349-8234.
9. Nasrullaev A. (2021). Sholining fiziologik xususiyatlariga mineral o'g'itlar ta'siri.// “O'simliklar fiziologiyasi va agrobiotexnologiya” respublika ilmiy jurnali, №2, 55–60. ISSN: 2181-1234.
10. Alimov S. (2020). O'zbekiston sharoitida sholining o'sish dinamikasi va barg yuzasi indeksiga azot miqdorining ta'siri.// “Qishloq xo'jaligi ilmi va amaliyoti”, №4, 21–26.
11. Qodirov B. (2022). Sholining fotosinte ik pigmentlari va o'g'itlarga fiziologik javobi bo'yicha tajribalar.// Urganch davlat universiteti, biologiya fanlari bo'yicha PhD dissertatsiya materiallari. Qo'lyozma shaklida.